

ГИЁХВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИ АНИҚЛАШНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ

Низомиддинов Жамшид Нуриддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси тезкор-қидирув фаолияти кафедраси
ўқитувчиси, E-mail: jamshid91b@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8314982>

Аннотация: мақолада гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлашнинг мазмун-моҳияти, ушбу жиноятларнинг таснифи, амалга ошириладиган махсус профилактик ва тезкор-қидирув тадбирлари, жиноятларни аниқлаш ҳолатлари ҳақида фикр мулоҳазалар билдирилган.

Таянч сўзлар: гиёхвандлик, психотроп, махсус профилактик тадбирлар, тезкор-қидирув тадбирлар.

Гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлашнинг мазмун-моҳияти ҳақида фикр билдиришда “гиёхвандлик”, “психотроп”, “гиёхвандлик воситалари”, “психотроп моддалар” каби тушунчаларнинг маъносини билиш муҳимдир.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида *гиёхвандлик* наша, кўкнори ва бошқа наркотик моддалар истеъмол қилиш натижасида келиб чиқадиган касаллик ҳолати, бангилик¹; *психотроп* [юнонча - бурилиш, буриш, йуналтириш] Инсоннинг руҳий ҳолатига, умуман психик жараёнларга кучли таъсир этувчи дори моддалар² маъносини англатади.

Гиёхвандлик воситалари – гиёхвандлик воситалари рўйхатига киритилган ва Ўзбекистон Республикасида назоратга олинмайдиган, келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар, таркибида гиёхвандлик моддаси бўлган препаратлар ва ўсимликлар; *психотроп моддалар* - психотроп моддалар рўйхатига киритилган ва Ўзбекистон Республикасида назоратга олинмайдиган, келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар каби маънони билдиради.

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80.000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. И. Г –Тартибли / Таҳрир хайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. –Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.501.

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80.000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. Ш. П –Тартибли / Таҳрир хайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. –Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.318.

Ички ишлар вазирлигининг жиноятчиликка қарши курашишга оид ҳисоботини юритишда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятлар аниқланадиган жиноятлар гуруҳига киритилган бўлиб, булар:

контрабанда (ЖК 246-м.);

кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш (ЖК 251-м.);

кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш(ЖК 251¹-м.);

тақиқланган экинларни етиштириш (ЖК 270-м.);

гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш(ЖК 271-м.);

гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш(ЖК 273-м.);

гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилишга жалб этиш(ЖК 274-м.);

гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар ишлаб чиқариш ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш(ЖК 275-м.);

гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар(ЖК 276-м.)³ кабилардан иборат.

Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлаш деганда ваколатли давлат органлари томонидан жиноят қонунида назарда тутилган шу қилмишларни махсус профиклатик ва тезкор-қидирув тадбирларни амалга ошириш орқали жинойий ҳодисани аниқланишига айтилади.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда олиб кириш, олиб чиқиш ва транзит тарзда ўтказиш деганда, уларни Ўзбекистон Республикаси божхона чегарасидан қонунда белгиланган тартибни бузган ҳолда олиб ўтиш тушунилади.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда сақлаш деганда, шахсинг бундай восита ва моддаларга қонунга

³ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. мурожаат вақти: 01.09.2023.

зид равишда эгалик қилиши (шу жумладан шахсан истеъмоли) билан боғлиқ қасддан содир этилган ҳаракатлари (ёнида, бинода, махфий ер ва бошқа жойларда сақлаши) тушунилиши лозим. Бунда шахс қанча вақт давомида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда сақлаганлиги аҳамият касб этмайди.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда бериш, реализация қилиш, тақсимлаш деганда, бундай фаолият тури учун лицензияси мавжуд бўлган дорихона ёки даволаш-профилактика муассасаси ходимининг бундай восита ёки моддаларни белгиланган тартибни бузган ҳолда жисмоний ёки юридик шахсга беришда ифодаланган қасддан содир этилган ҳаракатлари тушунилади.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда олиш деганда, уларни ҳар қандай усулда, жумладан, сотиб олиш, ҳады ёки бажарилган иш, кўрсатилган хизмат ёинки қарзни узиш эвазига ўзаро ҳисоб-китоб, шунингдек, бошқа товар ва ашёлар билан алмаштириш сифатида қабул қилиш, топиб олганда ўзлаштириш, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар рўйхатига киритилган ёввойи ўсимликлар ёки уларнинг қисмларини териш, таркибида гиёҳвандлик воситаси бўлган экинлар йиғиштирилгандан сўнг қўриқланмай қолган майдонлардан уларнинг қолдиқларини териш ҳисобланиши лозим.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда ташиш деганда, уларни ҳар қандай транспорт туридан ёки ташиш воситаси сифатида қўлланилган қандайдир объектдан фойдаланган ҳолда бир жойдан бошқа жойга, шу жумладан, бир аҳоли пункти доирасида кўчириш, шунингдек, қайд этилган восита ва моддаларни бундай фаолият тури билан шуғулланишга лицензияси бўлган юридик шахсларнинг масъул шахслари томонидан қонунчиликда белгиланган тартибни бузган ҳолда ташиш тушунилиши лозим⁴.

Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлашда махсус профилактик тадбирлар Ички ишлар вазирлиги томонидан қабул қилинган идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари асосида ўтказилиб, тезкор-қидирув тадбирлари эса, Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 2017 йил 28 апрелдаги 12-сон “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. мурожаат вақти: 01.09.2023.

ЎРҚ-344-сон “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунига биноан амалга оширилади.

Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига оид жиноятларни аниқлаш юзасидан махсус профилактик тадбирлар мавсумий асосан, ёз ва куз фаслларида амалга оширилади.

Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлаш юзасидан тезкор-қидирув тадбирлар ваколатли субъектлар томонидан йилнинг барча фаслларида доимий равишда амалга оширилади.

Тезкор-қидирув тадбирлари қонунда назарда тутилган асослар ҳамда шартларга риоя қилган ҳолда амалга оширилади.

Амалиётда гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқланишнинг икки ҳолати юзага келади.

Биринчи ҳолат, далилий ашёлар ва жиноят содир этган шахс (шахслар) мавжуд. Ушбу вазиятда тезкор ходим Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекс талабларига риоя қилган ҳолда тегишли процессуал ҳужжатларни расмийлаштириб, жиноятни содир этишда гумонланаётган шахсни ҳаракатига ҳуқуқий баҳо бериб, қонуний қарор қабул қилади.

Ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятини маъмурий-ҳуқуқий тартибга солиниши ҳақида илмий изланишлар олиб борган Г.Н.Василенко фикрича, ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятида маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар ўзига хос шarti ва табиатига эга бўлиб, жиноятчиликка қарши курашда дастлабки тезкор-қидирув тадбирларни амалга оширишда маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар таянч ҳисобланиши, ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолияти объектининг аксарияти қисми маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар (масалан, гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни оз миқдорда ғайриқонуний равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш; оз миқдорда талон-торож қилиш)дан келиб чиқиши, шу боис ҳар доим ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолияти соҳасида маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар вужудга келишини, маъмурий-ҳуқуқий нормаларни индивидуал қўллаш орқали ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятининг дастлабки механизмлари тартибга солиниши мумкинлигини таъкидлаб ўтади⁵.

⁵ Василенко Г.Н. Административно-правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности

Д.Г.Шашин фикрича, тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар жиноят ишларини тергов қилиш бўйича давлат айбловини қўллаб қувватлашга асос бўлиб хизмат қиладиган тезкор-қидирув фаолиятининг натижаларини акс эттирувчи (масалан, гиёҳвандлик воситаларини ноқонуний ўтказиш ҳолатини расмийлаштириш билан боғлиқ ҳужжатлар: йўлланма хат, хабар, билдирги, текшириш учун харид қилиш тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш ҳақида қарор, текшириш учун харид қилиш тезкор-қидирув тадбирини ўтказишдан олдин харидорни шахсий кўздан кечириш ҳақида баённома, текшириш учун харид қилиш ҳақида далолатномаси, текшириш учун харид қилиш тезкор-қидирув тадбири ўтказилганидан сўнг харидорни шахсий кўздан кечириш ҳақида баённома, серия ва рақамлари баённомада қайд этилган пуллар ва тезкор-техника воситаларини кўздан кечириш ва харидорга бериш ҳақида баённома, тезкор-қидирув тадбири ўтказилгани ва жиноят содир этилгани ҳақида билдиргилар, тезкор-қидирув фаолияти натижаларини суриштирувчи, теровчи, прокурор ва судга тақдим этиш ҳақида қарор, давлат сирлари ва уларнинг ташувчиларни махфийлигини ечиш тўғрисида қарор, гумондорни шахсни кўздан кечириш ва ашёлар, предметни олиб қўйиш тўғрисида баённома, транспорт воситасини (агарда фойдаланилган бўлса) кўздан кечириш ҳақида баённома, холислар, харидор, гумондор шахслардан олинган тушунтириш хатлари ва бошқ.) тезкор хизмат ҳужжатларини расмийлаштириш вақтида юзага келишини⁶, ушбу ҳужжатлар албатта, жиноят-процессуал қонунчилиги талабларига биноан тузилиши лозимлигини таъкидлаб ўтади.

Шунингдек, Э.Х.Пашаева тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар процессуал қарорларни қабул қилишда, масалан, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларнинг ноқонуний ўтказилиши билан боғлиқ жиноят ишларини кўзғатиш, жиноят ишини кўзғатишдан рад этиш қарорини қабул қилишда, тезкор-қидирув фаолиятига кўмаклашувчи шахсларни судда махсус тартибга риоя қилган ҳолда сўроқ қилиш кабиларда юзага келиши ҳақида фикр билдиради⁷.

органов внутренних дел: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Москва – 2005 28 с.

⁶ Шашин Д.Г. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в методике расследования и поддержания государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотиков: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Иркутск - 2008 22 с.

⁷ Пашаева Э.Х. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при принятии процессуальных решений (на примере уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов): Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Томск – 2017. 23 с.

Иккинчи ҳолат, далилий ашёлар бор, лекин жиноят содир этган шахс (шахслар) мавжуд эмас. Бу вазиятда тезкор ходим гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятлардан бирини содир этган шахснинг шахсини аниқлаш чораларини кўриб, тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширади. Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлашни мазмун-моҳиятини билиш ушбу турдаги жиноятларни аниқлашда тегишли чора-тадбирларни тўғри ва ўз вақтида қўлланишига ёрдам беради.

